

O.ÁBDIRAXMANOVTIŃ SHIĞARMALARINDA YUMOR-SATIRANIŃ QOLLANILLIWI

Seytbekov Adilbay Batirbekovich

Filologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori(PhD)

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677533>

Qaraqalpaq ádebiyatında basqa shıǵarmalar qatarı yumor-satiralıq shıǵarmalarda ádebiyatımızdıń úlken bólimin quraydı. Qaraqalpaq ádebiyatında usınday jámiyetimizdegi bolıp atırǵan waqıyalardı ómirimizde kóp ushırasatuǵın waqıyalardı kitap oqıwshıǵa yumor-satira jolı menen jetkizip bergen. Usınday jazıwshılarımızǵa hám bul tarawdı izertlewshilerge Y.Paxratdinov, J.Ótemuratov, O.Ábdiraxmanov, M.Nızanovlar satiranı belgili dárejede úyrenip, yumor hám satiranıń ózgesheliklerin túsindirip ótedi.[1.43] O.Ábdiraxmanovtıń “Bir muhabbat tariyxı” “Qońsı qobalar”, atamasındaǵı satiralıq gúrrińler toplamları basılıp shıqtı hám ádebiyatımızda janr sıpatında qalıplesti. Ol satiralıq gúrrińlerdiń sheberi sipatında “ Bir muhabbat tariyxı” toplamına engizilgen “Botinka”, “ Ógizdiń miyi”, “Ázazúl”, “Ójet”, “Soqır ishek”, gúrrińleri menen keń jámiyetshilikke tanıldı. O Ábdiraxmanov bul gúrrińlerinde syujet hám tema tańlawda jańalıqqa jańa súwretlew usılların tanıtıwǵa qaharmanlar háreketin jaratıwdaǵı sheberligi menen ajıralıp turadı.

O.Ábdiraxmanov haqqında ilimpaz J.Xoshniyazov “Qaraqalpaq ádebiyatında yumor –satiralıq temada gúrriń jazıwshılar kóp emes, bir qoldıń barmaǵı menen sanawǵa bolatuǵınday ǵana dárejede qalıplesken. Jazıwshınıń kishi janrdaǵı dóretpeleri óziniń moynına úlken wazıypalardı júklegen hám olardan tujırimlı nátiyjeler shıǵarıp milliy qaraqalpaq prozasınıń rawajlanıwına bayıwına kórkemlik jaqtan jetilisiwine qosılǵan úles sıpatında bahalandı - dep baha beredi. [2. 43]

Jazıwshınıń “ Bir muhabbat tariyxı” gúrrińinde insanlardıń birewge degen arqa súyewshiligi. Hár qanday istiń aqırına qaramay aǵayın- tuwısqansılıq penen ámelge asırıwı ayıladı. Bul gúrrińdegi satiralıq sınaǵa alınǵan obrazlar Saliyma atlı qızdıń jaqınları bolıp tabıladı.

Waqıyanıń qısqasha mazmunı tómendegilerden ibarat:

Injiner bolıp isleytuǵın Patmuratov degen insan Saliyma isimli qızdı jaqsı kóredi. Otırsada tursada oyında sol Salima boladı. Saliymanı jaqsı kórip izine

túsip júrgenine de bes jılday waqıt bolǵanlıǵın aytıp ótedi. Bir kúni Saliymanıń úyine adam jiberip Saliymanıń ata- anası “ Sapar ayı” ótkennen keyin uzatatuǵınlıǵın aytadı. Patmuratov oǵanda quwanıp shúkirlik etedi. Waqıtlar ótip toyǵada tórt kún qaladı.

Bir kúni Patmuratovtıń kabinetiniń esiginen murtları harriygen, shashları páki menen qırtıslap aldırılǵan qızıl bet bir kisi kirip keledi. Soń Patmuratovqa -Inim men Saliymanıń tuwısqan dayısı bolaman, - dep tanıstırdı ózin.

Keyin ol ata-anam tuwǵan – tuwısqanlarımniń ahwalın sorastırdı. Meni sınavǵa kelgen adam shıǵar dep oyladım ishimmen. Soń barıp, sóz onıń jay salıp atırǵanlıǵına toqtaǵanda gáptiń poskellesin túsindim.

- Ózińnen jasırar sır joq, inim mına jay salıw degeniń oǵırı azap eken. Gerbish tabalmay iyt áwerem shıqtı. Eger qolıńızdan kelse... , - dep sóziniń sońın jutıp qaldı Saliymanıń dayısı.

Kúyew balaǵa qusap mártlik penen onıń talabın orınlap jiberdim. Endi stolıma otıra bergenheim telefon sıńǵırlap qoya berdi.

-Alo!

-Kim bul?

-Bas injiner, Patmuratovpan. Ózińiz kim bolasız?

-Asxanalar trestiniń baslıǵı óz kabinetinen sóylep tur.

Inim házir qaptalıńa “nan” dep jazılǵan mashina baradı. Shopırdan polǵa qızıl boyaw alıp may lak tawıp berip jiber. Jeńgeń qurǵır úydi remontlamaysañ dep miyimdi tesip júr.

-Haw, óytip bir bizde kóshede jatqan zat barma dedim, asxanalar trestiniń baslıǵına.

-Meniń oyaǵı menen jumısım joq. Men Saliymanıń jezdesi bolaman. Qalǵanıń óziń bil dedi trubka.

-Onda tez mashina jibereǵoyıń - dedim ornımnan órre turıp.

-Qurılıs obiektlerin bir qatar aylanıp, pitpey atırǵan uchastkalardan Saliymanıń dayısınıń úyine on mashın gerbish jiberip keńsege endi qaytıp kelgenim, qarapáreń shaqqan bir bala eski tanıslarımday sálemlesip kirip keldi. [2. 43]

Bul gúrriń arqalı jazıwshı jámiyetimizde, kúndelikli turmısımızda bar bolǵan waqıyanı óz shıǵarmasında ashıp bergen. Yaǵnıy ómirimizde kimdir kimisi arqalı kishkene ǵana jumısın pitirip alıwǵa urnadı. Tek ózligin oylaydı. Kimnińdir aqkókirekliginen paydalanadı. Bul jerde ayırım insanlardıń aqırın oylamay is tutıwı, oysız adamlar satıra astına alınıp jazılǵan.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Juwmaqlap aytqanda Orazbay Ábdiraxmanov qaraqalpaq ádebiyatına óziniń ajayıp dóretpeleri menen salmaqlı úles qosqan talantlı hám záberdes jazıwshı, onıń hár bir shıǵarması kórkemligi menen ajralıp turadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Jaqsılıqova A. Qoraqalpoq satirik nasri (genezisi, rivojlanish tendenciyalari, poetikasi). Nukus, 2024.
2. Xoshniyazov J . Barkulla izleniste //O.Abdiraxmanovtin „Tanlamalı shgarmalar „ toplamı xakkinda // Karakalpak adebiyatı Nokis,2014.iyun’ №7 (43)
3. O.Abdiraxmanovtin Bir muhabbat tariyxi 12-bet